

PROGRAMMAZIONE E ANALISI DATI

Michele Altamura 587966

Giovanni De Santis 587909

Elisa Ottoboni 520295

Descrizione del progetto

Il progetto consiste nella creazione di un programma per la gestione di una cooperativa. Il programma sviluppato è suddiviso in due package: il pacchetto di default e il pacchetto “soci”. Il primo contiene le classi Menu (ovvero il main del programma) e GestioneDati (contenente il Vector e i metodi per la gestione delle operazioni). Il pacchetto soci contiene la superclasse Soci e le relative sottoclassi SocioOrdinario, SocioGestore e SocioFinanziatore. Inoltre, nella cartella cooperativa si trovano i due file listaCoop e budgetCoop in cui abbiamo salvato un esempio di funzionamento con una lista di 9 soci di diversa tipologia ed il relativo fondocassa. I suddetti file possono essere importati nel programma all’avvio.

La classe Menu

Contiene il main del programma che inizialmente chiede di importare un file lista ed un file budget, che se inesistenti verranno creati al successivo salvataggio. Dopodiché il programma crea un oggetto GestioneDati ed invoca il metodo menu che stampa a video l’interfaccia contenente le varie opzioni disponibili. Nella classe Menu vengono richiamati i diversi metodi presenti nella classe GestioneDati con i relativi input inseriti dall’utente.

La classe GestioneDati

Come anticipato, la classe GestioneDati contiene il Vector denominato lista che memorizza i dati dei soci e del fondocassa. L’operazione effettiva di caricamento dei file avviene all’interno del costruttore di GestioneDati. Dopodiché sono presenti i vari metodi che compongono la logica del programma. Ad esempio, aggiungiSocio, rimuoviSocio, paga, poi richiamati all’interno del main da altri metodi denominati aggiungiSocioMenu, rimuoviSocioMenu, pagaMenu e così via. Altri metodi come codiceOk o passwordOk vengono utilizzati nel seguente modo: il primo per controllare che i codici socio inseriti in input durante alcune operazioni siano disponibili in lista; il secondo per controllare che la password inserita (quando richiesta) sia corretta. Come richiesto nella consegna, sono stati creati due metodi differenti per effettuare il salvataggio di

due file separati: uno riguardante la lista dei soci e l'altro riguardante il fondocassa. I due metodi `salvaLista` e `salvaBudget` vengono richiamati all'interno della classe `Menu` dai metodi denominati rispettivamente `salvaListaMenu` e `salvaBudgetMenu` in cui viene richiesta una conferma all'utente prima di effettuare il salvataggio e stampa l'esito finale dell'operazione.

La superclasse Soci e le relative sottoclassi

La classe `Soci` contiene le caratteristiche comuni a tutte le tipologie di soci (ad esempio nome, cognome) e trattandosi di una superclasse, le sottoclassi `SocioOrdinario`, `SocioGestore` e `SocioFinanziatore` ereditano le informazioni da essa e ne aggiungono altre. Le tre tipologie di socio si differenziano tra loro principalmente per la diversa quota associativa da versare e nello specifico in `SocioGestore` è presente una password, utilizzabile per effettuare le spese per conto della cooperativa. Per quanto riguarda la password, abbiamo optato per l'assegnazione di una password unica "root", in quanto la sua visualizzazione avviene solo al momento dell'aggiunta di un `Socio Gestore`.